

INGLIZ TILIDAGI AUTENTIK MATERIALLARNI TANLASHGA QO‘YILADIGAN ZAMONAVIY TALABLAR

Tojiboyeva Nilufarxon Rasul qizi
Turon Universiteti Andijon Filiali
E-mail: nilufartojiboyeva396@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20458656>

Annotatsiya. Autentik materiallar til o‘rganish jarayonida tabiiy muhitda, asl maqsad uchun yaratilgan matn, audio va video materiallar bo‘lib, ular talabalarga real til muhiti bilan tanishish imkonini beradi. Bunga gazeta maqolalari, podkastlar, blog postlari, intervyular, videoroliklar va radio eshittirishlari misol bo‘la oladi. Tadqiqotimizda ko‘proq autentik matnlardan foydalanganimiz sababli matnni tanlashga doir zamonaviy talablarga e‘tibor qaratdik.

Kalit so‘zlar: tanlash, tilshunoslik mezoni, autentik, matn, tanlash birligi, autentik materiallar, zamonaviy metodika, kommunikativ kompetensiya, kognitiv qiziqish, lingvistik filtr, madaniy integratsiya, raqamli resurslar, real muloqot.

Аннотация. Аутентичные материалы в процессе изучения языка представляют собой тексты, аудио- и видеоматериалы, созданные в естественной среде для первоначально задуманных целей. Они позволяют студентам познакомиться с реальной языковой средой. Примерами таких материалов являются газетные статьи, подкасты, публикации в блогах, интервью, видеоролики и радиопередачи. В нашем исследовании мы уделили внимание современным требованиям к отбору текстов, так как использовали преимущественно аутентичные тексты.

Ключевые слова: отбор, лингвистический критерий, аутентичность, текст, единица отбора, аутентичные материалы, современная методология, коммуникативная компетентность, познавательный интерес, лингвистический фильтр, культурная интеграция, цифровые ресурсы, реальная коммуникация.

Abstract: Authentic materials in the language learning process include texts, audio, and video materials created in a natural environment for their originally intended purposes. They allow students to become familiar with the real language environment. Examples of such materials include newspaper articles, podcasts, blog posts, interviews, videos, and radio broadcasts. In our study, we focused on the modern requirements for text selection, as we primarily used authentic texts.

Keywords: selection, linguistic criterion, authenticity, text, selection unit, authentic materials, modern methodology, communicative competence, cognitive interest, linguistic filter, cultural integration, digital resources, real communication.

Dunyoda talabalarning til o‘rganish qobiliyatini rivojlantirish, tilni ijtimoiy va madaniy kontekstlarga mos holda qo‘llay olish tayyorgarligini oshirish, ularning sotsiolingvistik kompetensiyani takomillashganlik darajasini aniqlash, o‘qitishda innovatsion ta‘lim texnologiyalaridan va autentik materiallardan foydalanish yo‘nalishidagi tadqiqotlarga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, AQShning Kaliforniya (California State University), Shimoliy Texas (North Texas University), Toronto (Toronto University), Avstriyaning Salzburg (Salzburg University), Rossiyaning Ural davlat federal (Ural Federal University) universitetlarida ilmiy tadqiqotlar olib borilganligini ko‘rish mumkin.

Global dunyoda ingliz tili endilikda faqatgina o‘quv fan emas, balki axborot almashish va global hamkorlik quroliga aylanmoqda. Shu sababli, ta‘lim tizimi oldida talabalarni darsxona sharoitidan tashqaridagi real nutqiy vaziyatlarga tayyorlash vazifasi turibdi. Ko‘p yillar davomida qo‘llanilgan "adaptiv" yoki "soddalashtirilgan" matnlar talabalarda til haqida sun‘iy tasavvur uyg‘otib, ularni real hayotdagi tezkor nutq, aksentlar va frazeologik boyliklar oldida o‘jiz qoldirdi.

Shu bilan bir qatorda, kirish qismining dolzarbligi shundaki, zamonaviy axborot texnologiyalari asrida talaba darsdan tashqarida ijtimoiy tarmoqlar, kino va musiqa orqali jonli til bilan to'qnash kelmoqda. Agar dars jarayonida qo'llaniladigan materiallar bu reallikdan uzoq bo'lsa, ta'limga bo'lgan qiziqish pasayadi. Shuning uchun o'qituvchidan nafaqat darslik bilan ishlash, balki "tirik" til namunalarini dars ssenariysiga mahorat bilan integratsiya qilish talab etiladi. Autentik materiallar talabada "men o'rganayotgan til haqiqatda mavjud va foydali" degan ishonchni shakllantiradi.

Autentik materiallar til o'rganish jarayonida tabiiy muhitda, asl maqsad uchun yaratilgan matn, audio va video materiallar bo'lib, ular talabalarga real til muhiti bilan tanishish imkonini beradi. Bunga gazeta maqolalari, podkastlar, blog postlari, intervyular, videoroliklar va radio eshittirishlari misol bo'la oladi. Tadqiqotimizda ko'proq autentik matnlardan foydalanganimiz sababli matnni tanlashga doir zamonaviy talablarga e'tibor qaratdik.

Metodik adabiyotlarda "tanlash" deganda, autentik matnlarni tanlashda til va hajm jihatidan ingliz tili o'qituvchisi tomonidan talabalarga sharoitiga mos matnlarni saralash jarayoni va mahsuli tushuniladi. Asliytdagi matn ingliz tili darsliklariga qo'shimcha sifatida o'qish uchun tavsiya etiladi. Autentik matnlar o'rganilayotgan til sohiblarining madaniyatini aks ettirishi, muloqot kontekstida o'ziga xos bo'lgan urf-odatlar, axloqiy normalar va muloqot uslublarini o'z ichiga olishi lozim.

Ma'lumki, ingliz tilida o'qilgan matn mazmunini rollarga kirib ijro etish, matndagi qahramonlar fikrini o'z so'zlari bilan bayon etish mustaqil fikrlashga va o'z fikrini erkin ifodalay olishga undaydi. Shu bois, o'qish ta'lim-tarbiyaning muhim vositasi hisoblanadi. Autentik matnlar tanlanganda "tanlash manbai", "tanlash mezonlari", "tanlash birligi kabi metodik tushunchalarni hisobga olinishi metodik adabiyotlarda tadqiq qilingan.[1] Tanlash manbaini aniqlashda til materiali aktiv va passiv minimumlarga ajratiladi. Tilni aktiv bilish deganda barcha asosiy nutq faoliyati turlari hisoblangan – gapirish, tinglab tushunish, o'qish va yozuv turlarini mukammal bilishni nazarda tutadi. Tilni passiv bilish esa og'zaki va yozma matnni tushuna olishdir.

Autentik matnlar ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanishi muhokama qilinadi. Matnning qiymatini aniqlashda hisob-kitob mezonlari, metodik mezonlar, tilshunoslik mezonlari asosida tanlanishi dalillandi. Respublika va xorijiy metodist olimlar tomonidan takomillashtirilgan matnlarni tanlashga qo'yilgan me'zonlar va talablar o'rganildi. O'rganilish mobaynida autentik kabi tushunchalarni olimlar qarashida nazar solib chiqamiz. Autentik materiallar tushunchasi S. Morrow, D. Nunan va R. Jordan kabi olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. S. Morrow autentik matnni "til o'rganuvchi uchun emas, balki haqiqiy auditoriya uchun yozilgan matn" deb ta'riflaydi. Keyinchalik, G. Cook va C. Wallace kabi tadqiqotchilar ushbu materiallarning ijtimoiy-madaniy kontekstini o'rganib, darsliklardagi sun'iy dialoglar talabani real hayotga tayyorlamasligini isbotlaganlar. Zamonaviy bosqichda esa raqamli resurslar (A. Gilmore tadqiqotlari) autentiklikning yangi manbai sifatida qaralmoqda.

Hisob-kitob mezonida madaniyatga xos so'zlarning matnda ko'p qo'llanishi va keng tarqalganlik xususiyatlari hisobga olinadi. Metodik mezonlarda nutq mavzulari va ingliz tili o'qitish maqsadlari hisobga olinadi. Metodik mezonda oliy ta'lim talabalariga ingliz tili o'qitishdan ko'zlangan maqsad va ushbu bosqich uchun tanlangan nutq mavzulari asos bo'ladi. Ma'lumki, xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi (ingliz tili) bakalavr yo'nalishi talabalariga ingliz tili o'qitishdan maqsad – ijtimoiymaishiy, siyosiy, geografik, iqtisodiy matnlarni o'qish hamda dastur doirasida og'zaki nutq malakalarini takomillashtirishdan iboratdir. Mazkur o'quv yurti nutq mavzulari va o'qitish maqsadlari ingliz tili o'qitishda leksik birliklarni tanlashda asos vazifasini o'taydi.[1] Matnlarni tanlashning tilshunoslik mezonida esa matnlardagi so'zlarning birikishi, so'z yasash imkoniyati, ko'p ma'nolilik, uslub jihatdan chegaralanmaganlik, sinonimlarni chegaralash (yakkalash) va gap tuzishdagi ishtiroki kabilar asos qilib olinadi. Birikish mezoniga ko'ra matnlarda tanlangan so'z boshqalari bilan imkoni boricha ko'proq birikmaga kirisha olishi, so'z yasash mezonida ulardan ko'proq yangi birliklar yasalishi ko'zda tutiladi. Uslubda chegaralanmaganlik deganda, matnlarda nutq faoliyatining barcha

turlari va turli mavzularda ishlatiladigan soʻzlarni tanlash mezonini tushuniladi. Tanlash birligi tushunchasiga ham tegishli metodik talablar qoʻyiladi: 1. Tanlash birligi mezonlar va tanlash manbaiga mos tushishi. 2. Matnlar metodik mezonlar asosida ajratib olinishi lozim. Xorijiy tadqiqotlarda taʼkidlanganidek, autentik matnlar guruhida talabaning ona tilisi va oʻrganilayotgan chet tili oʻrtasidagi tafovutni bartaraf etishda muhim rol oʻynaydi. Rogers va Medley taʼkidlaganidek, agar talabalar oʻrganilayotgan tilni samarali ravishda qoʻllash va oʻzlashtirishni istasalar, ular haqiqiy hayotda uchraydigan, tahrirlanmagan va autentik matnlarni oʻqishi kerak. Bundan tashqari, autentik matnlar amaliy auditoriyalar uchun juda muhimdir, chunki til kommunikativ maqsadga ega boʻlishi kerak. Biroq, ularning fikriga koʻra, talabalar bunday taʼsirdan samarali foydalanish uchun tushunish strategiyalari va kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishlari zarur. Shu sababli, Rogers va Medley talabalar oʻrganilayotgan til boʻyicha ogʻzaki yoki yozma manbaaga duch kelganda kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishlari kerakligini taʼkidlaydilar. Biroq, bu barcha talabalarga birdek foyda keltirmasligi xavfini tugʻdiradi, chunki ularning kognitiv va lingvistik qobiliyatlari turlicha boʻlishi mumkin. Shu bois, kommunikativ topshiriqlar talabalarga moslashtirilishi, xilmaxil boʻlishi, nafaqat maʼnoga, balki shaklga ham eʼtibor qaratishi va autentik matnlarni tushunish jarayonida yuzaga keladigan kognitiv jarayonlarga talabalarni xabardor qilishi lozim.[5] Bu qarash haqiqatan ham keng tarqalgan eʼtiroz va autentik matnlarni tushunish qiyin degan mashhur fikr ortidan paydo boʻldi, shuningdek, ular barcha darajadagi talabalar uchun mos emas degan qarash mavjud. Rogers va Medley bu fikrga qatʼiy qarshi chiqadilar va tushunish tushunchasi yuz foizlik anglashni oʻz ichiga olmasligi kerakligini taʼkidlaydilar, bu esa odatda "soʻzma-soʻz tushunish" deb ataladi. Ularning fikriga koʻra, boshlangʻich darajadagi talabalar ham autentik matnlar taqdim etilganda, undagi baʼzi jihatlarni payqashi va dekodlashi mumkin, garchi ular har doim ham barcha maʼlumotni toʻliq tushuna olmasalar ham. Baʼzan ular hech boʻlmaganda mavzu yoki autentik matnlarning umumiy mazmunini tushunish darajasiga yetishlari mumkin.[5] Rogers va Medley tomonidan taʼkidlaganlaridek, bu holat autentik matnlardan foydalanish usulini oʻzgartirish zarurligini koʻrsatishini taʼkidlaydilar. Yaʼni, autentik matnlarning oʻziga emas, balki ularni qoʻllash texnologiyalariga eʼtibor qaratish lozim. Boshqacha aytganda, autentik matnlarni tahrirlash emas, balki bajariladigan topshiriqlarni talabalarningning ehtiyojlariga mos ravishda moslashtirish kerak. Bundan tashqari, Rogers va Medley autentik matnlar tanlashda quyidagi omillarga eʼtibor berishni taklif qiladilar: Matnning mosligi – autentik matnlar talabalarning kognitiv qobiliyatlari, til darajasi va qiziqishlari bilan qanchalik mos keladi? Topshiriqning mosligi – talabalarga topshirilgan vazifa ularning haqiqatan ham bajara oladigan ishlari bilan qanchalik mos tushadi?

Kirish maʼlumotlarining tartibi – talabalarning tilni tushunish strategiyalariga asoslanib, material oddiydan murakkabga qarab tartib bilan berilishi kerak. Bundan tashqari, oʻqituvchining vazifasi quyidagilardan iborat boʻladi: turli manbalardan mos materiallarni tanlash, yuqorida sanab oʻtilgan omillarga asoslanib topshiriqlarni ishlab chiqish hamda talabalarga autentik matnlardagi tilni tushunish uchun zarur boʻlgan kognitiv koʻnikma va strategiyalarni oʻrgatish. Boshqa tomondan, Bacon va Finnemann guruhida autentik matnlarni qoʻllashda talabalarning natijadorligini hisobga olish muhimligini taʼkidlagan. Ular autentik matnlarga duch kelgan talabalarning psixologik omillari, masalan, motivatsiya, munosabat va vazifaga jalb boʻlish istagini oʻrgangan tadqiqot oʻtkazgan. Ularning fikricha, salbiy munosabat talabalarning oʻqib tushunish jarayoniga taʼsir qiladi, masalan, agar oʻquvchi autentik matnlarni oʻqishga qiziqmasa, ularning gapirish darajasi pasayishi mumkin. Natijada, ular oʻquv dasturlari va topshiriqlar talabalarni autentik matnlar bilan ishlashga undash uchun moʻljallanishi kerakligini taʼkidlaydi.[2]

Shu sababli, Bacon va Finnemann talabalarni autentik matnlarni qabul qilishga undash uchun quyidagi fikrlarni ilgari suradi: Autentik materiallar oʻqitish jarayonining juda muhim va dastlabki qismi

bo'lishi kerak, ular ma'noli tashkiliy materiallar va tushunish tekshiruvlari bilan qo'llab-quvvatlanishi kerak, talabalarni baholash jarayoniga kiritilishi lozim.

Berardo esa autentik matnlarni tanlashda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan muhim omillarni sanab o'tadi: a) Mazmunning mosligi: bu talabalarning qiziqishlarini, ehtiyojlariga mosligini va guruhdan tashqarida foydalanish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. b) Foydalanish imkoniyati: autentik materiallarning o'qitish uchun qay darajada mos kelishi, u qanday ishlatilishi va u orqali qanday ko'nikmalar rivojlantirilishi mumkinligi hisobga olinadi. c) Tushunarlilik: bu matnning murakkablik darajasi, lug'at boyligi va qiyinchilik darajasiga bog'liq. Taqdimot: material qanchalik autentik ko'rinadi va talabalar e'tiborini jalb qila oladimi?[4]

Autentik materiallar juda muhim va boy manba bo'lib, kommunikativ yondashuvga o'tishda ularni tatbiq etish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun talabalar autentik matnlarni tushunishda qiynalishlari va ular salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ammo, yuqorida keltirilgan tadqiqotlarga ko'ra, autentik matnlarni to'g'ri tatbiq etish orqali bu muammolarni yengib o'tish mumkin. Shu sababli, autentik matnlarni tatbiq etishda quyidagi jihatlar muhim hisoblanadi: TBL (Task-Based Learning) o'qitish yondashuvi samarali bo'lib, vazifalar talabalarning kommunikativ ehtiyojlariga mos ravishda tuzilishi va autentik matnlar o'zgartirilmasligi kerak. Autentik matnlar maqsadga muvofiq va ehtiyotkorlik bilan tanlanishi lozim. Muhim savol: "Bu qanchalik dolzarb va foydali?" Maqsad aniq belgilangan bo'lishi kerak, shundan keyin autentik matnlarni qidirish mumkin. Talabalarning psixologik jihatlarini inobatga olinishi kerak, chunki autentik matnlar ularga ijobiy hamda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yuqoridagi adabiyotlarda ta'kidlanganidek, autentik materiallar talabalarni o'rganilayotgan til muhitiga jalb qiladi va shu bilan birga, ularni shu tilga oid madaniyat bilan ham tanishtiradi. Bu masala yillar davomida bahs mavzusi bo'lib kelgan, chunki autentik matnlar va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlik aniq, chunki madaniyat talabalarga aynan shu matnlar orqali yetib boradi.

Ingliz tilini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanish til o'rganish jarayonini jonlantirish va talabalarning kompetensiyasini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy talabalar asosida tanlangan matnlar nafaqat til o'rganishni samarali qiladi, balki madaniyatlararo muloqotni ham rivojlantiradi. Kelajakda til o'rgatish texnologiyalari yanada rivojlanishi bilan autentik matnlarni tanlash mezonlari yanada takomillashishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Жалолов Ж.Ж. Чет тил ўқитиш методикаси. Чет тиллар олий ўқув юртлири (факультетлари) талабалари учун дарслик қайта ишланган ва тўлдирилган 2 -нашри. - Тошкент: Ўқувчи, 2012. -432 б.
2. Bacon, S. M., & Finnemann, M. D. (1990). A study of attitudes, motivations, and strategies of university foreign language students and their disposition to authentic oral and written output. *Modern Language Journal*, 74(4), 459–473.
3. Asronova M.M. Efficiency of using vocabulary games in teaching foreign languages, *Илм сарчашмалари. Урганч давлат университети. №9. 2020*
4. Мисиров С.А. Касб-хунар коллежларида инглиз тили ўқитишнинг лингводидактик асослари: Пед. фан. номз. ... дис. - Тошкент: ТДПУ, 2007. Б 156
5. Berardo, S. A. (2006). The Use of Authentic Materials in the Teaching of Reading. *The Reading Matrix: An International Online Journal*, 6(2), 60–69..
6. Rogers, C. V., & Medley, F. W. (1998). Language With A Purpose: Using Authentic Materials in the Foreign Language Classroom. *Foreign Language Annals*, 21(5), 467–478